

YARIMO'TKAZGICH MATERIALLARNING TENZOELEKTRIK XUSUSIYATLARI

Tursinbaev Sabirbay Awesbay uli¹, Tajetdinova Miyasar Omirbay qizi²

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining katta o'qituvchisi, f.m.f. bo'yicha PhD, ²Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166967>

Annotatsiya. Turli tuzilish va xususiyatlarga ega datchiklarning rivojlanishi boshqaruv tizimlarini avtomatlashtirish, turli texnologik jarayonlarni nazorat qilish bilan bog'liq. Bu datchiklarni yaratish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar sezgirlikni, chiziqlikni, barqarorlikni, samaradorlikni oshirish, ishlash vaqtini, o'lchov asboblarining o'lchamlarini kamaytirish kabi asosiy parametrlarini yaxshilashga qaratilgan. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'tuvchi metallar bilan legirlangan kremniyning tenzoelektrik xususiyatlarini har tomonlama tadqiq qilish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ushbu ishda marganes oksidli kremniy materialining tenzo xususiyatlari haqida so'z boradi.

Аннотация. Разработка датчиков различной структуры и характеристик связана с автоматизацией систем управления, управлением различными технологическими процессами. Исследования по созданию этих датчиков направлены на улучшение основных параметров, таких как чувствительность, линейность, стабильность, увеличение эффективности, времени работы, уменьшение габаритов измерительных устройств. В настоящее время комплексное исследование тензoeлектрических свойств кремния, легированного переходными металлами, имеет большое научное и практическое значение в развитых странах. Данная работа посвящена изучению свойств оксида марганца и кремния при растяжении.

Abstract. Development of sensors of various structures and characteristics is related to automation of control systems, control of various technological processes. Research on the creation of these sensors is aimed at improving the main parameters, such as sensitivity, linearity, stability, increasing efficiency, operating time, reducing the dimensions of measuring devices. At present, a comprehensive study of the tensoelectric properties of silicon doped with transition metals is of great scientific and practical importance in developed countries. This work is devoted to the study of the properties of manganese oxide and silicon under tension.

Kalit so'zlar: kremniy, marganes, tenzosezgirlik, marganes oksidi, datchik, kuch.

Ключевые слова: кремний, марганец, тензочувствительность, оксид марганца, датчик, сила.

Key words: silicon, manganese, strain gauge, manganese oxide, sensor, force.

Nazariy qism. Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi bilan birgalikda materialshunoslik sohasida yangi yuqori samarali materiallarning xususiyatlari haqida izlanishlar jadal rivojlanmoqda. Xususan, tenzoelektrik (piezoelektrik) materiallar juda katta ahamiyatga ega bo'lib, ular mexanik kuchlar, bosim, deformatsiyalar ta'sirida tok tashuvchilarining harakatchanligining o'zgarishi, taqiqlangan soha kengligining o'zgarishi kabi izlanishlarni olib borishga turtki bo'ladi [1-2]. Tenzoelektrik materiallar datchiklar, tarozi, aviatsiya, energiya yig'ish tizimlari kabi ko'plab sohalarda ishlatiladi. Bu materiallar orasida marganes oksidi va kremniy (Si, MnO₂) materiallari alohida o'rin tutadi.

Marganes oksidi, odatda, MnO₂ shaklida mavjud bo'lib, u turli kristall tuzilishga ega. Ushbu oksidlarning kristall tuzilishi va simmetriyasi piezoelektrik xususiyatlarining paydo

bo'lishida asosiy rol o'ynaydi. Agar kristall simmetriyasi o'zgarsa yoki boshqa elementlar bilan aralashsa, materialda mexanik bosimga javoban elektr polarizatsiyasi yuzaga kelishi mumkin. Kremniy esa yarimo'tkazgich material sifatida, elektr energiyasini boshqarish va to'plashda yuqori samaradorlikka ega [3-4]. Marganes oksidi va kremniyning o'zaro ta'siri ularning tenzoelektrik xususiyatlarini kuchaytirishi yoki yangi materiallar yaratishga imkon berishi mumkin [5-6].

Marganes oksidlarining tenzoelektrik xususiyatlari, ularning kristall tuzilishiga, zarrachalar o'lchamiga qarab o'zgaradi. Marganes oksidlari ayrim holatlarda piezoelektrik xususiyatlar ko'rsatishi mumkin, ya'ni ular mexanik kuchlar ta'sirida elektr zaryadini hosil qiladi. Bu xususiyatlar, kristall strukturasi simmetriya buzilgan va kichik zarrachalardan iborat materiallarda ko'proq namoyon bo'ladi. Shuningdek, marganes oksidlarining piezoelektrik xususiyatlari ularga energiya yig'ish va datchiklarda ishlatiladigan yuqori samarali material bo'lish imkoniyatini beradi.

Si<Mn> materiali kichik o'lchamdagi, energiya to'plovchi qurilmalar va datchiklar yaratishda samarali material hisoblanadi. Masalan, ularni avtomatik energiya yig'ish tizimlarida, tibbiy qurilmalarda yoki harorat va bosimni o'lchash datchiklarida ishlatish mumkin [7-13].

[14] avtorlar tomonidan keltirilgan ishda bosim ta'sirida yarimo'tkazgich strukturalaridagi deformatsion effektlar tadqiq qilingan.

Rasm 1. Taqiqlangan zona kengligining bosimga bog'liqligi.

Rasm 2. Zaryad tashuvchilarining konsentratsiyasi bosimga bog'liq bo'lib, bu bosim <100> va <111> yo'nalishlarida ta'sir qiladi.

Aniqlangan nazariy bog'lanishlar yarimo'tkazgich strukturalarining elektrofizik parametrlariga ta'sirini tavsiflaydi. Bunday bog'lanishlardan foydalanib, bosim ta'sirida yarimo'tkazgich asboblarning harakatini modellashtirish mumkin.

Xulosa: Marganes oksidlarining tenzoelektrik xususiyatlari va kremniy bilan o'zaro ta'siri, ularni zamonaviy texnologiyalarda, xususan, energiya yig'ish va datchiklarda ishlatish uchun potensial imkoniyatlarni yaratadi. Ushbu materiallarning piezoelektrik xususiyatlari, yangi samarali va yuqori ishlashga ega tizimlar yaratishda katta rol o'ynaydi. Kelajakda bu sohada qo'shimcha tadqiqotlar olib borish, yangi materiallar va texnologiyalarni rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А. Абдураимов, М.К. Бахадырханов, Х.М. Илиев, А.А. Турсунов. Пьезо- и холл-эффекты в pSi<Mn> при одноосной упругой деформации. // Физика и техника полупроводников. 1985, том 19, вып. 11, С.2052 – 2054.
2. С.А. Турсынбаев, А.Б. Камалов, С.Б. Исамов, С.А. Тачилин. Разработка установки для изучения влияния электрического поля, температуры и освещения на параметры

полупроводникового материала в условиях локального давления // Приборы. 2022, 1 (259). С. 19–22.

3. М.К. Бахадырханов, Х.М. Илиев, Х.Ф. Зикриллаев. Влияние одноосного сжатия на фотопроводимость сильнокомпенсированного Si<B, Mn>. // Письма в «Журнал технической физики», 1998, Т. 24, вып. 22, С. 23 – 28.

4. A.B. Kamalov, J.J. Khamdamov, F.A. Saparov, S.A. Tursinbaev. Influence of pressure on the electrical characteristics of silicon and dielectric coating // Физика полупроводников и микроэлектроника. 2022, том 4, вып. 1, с. 30–36.

5. М.К. Бахадырханов, Г.Х. Мавлонов, С.Б. Исамов, Х.М. Илиев, К.С. Аюпов, З.М. Сапарниязова, С.А. Тачилин. Электрофизические свойства кремния, легированного марганцем методом низкотемпературной диффузии. // Неорганические материалы, 2011, том 47, вып. 5, С. 545 – 550.

6. S.A. Tursinbaev. Influence of Illumination and Temperature on Tensile Properties of Silicon with Nanoclusters of Manganese Atoms // Semiconductors. 2022, Vol. 56, No. 6. pp. 407–410.

7. С.А. Турсынбаев, А.Б. Камалов, Х.М. Илиев, С.А. Тачилин, Г.А. Кушиев. Тензосвойства кремния с нанокластерами. // Физика полупроводников и микроэлектроника. 2019, том 1, вып. 4, С.62–67.

8. A.B. Kamalov, S.A. Tursinbaev, Kh.M. Iliyev, M.M. Shoabdurakhimova. Influence of lighting on tensile sensitivity of silicon doped with manganese. // Scientific-technical journal (Fergana). 2020, Vol. 3, No. 5. pp. 45–47.

9. Илиев Х. М., Камалов А. Б., Турсынбаев С. А. Кремний с нанокластерами атомов марганца – новый материал для тензодатчиков //НДПИ «Фан ва жамият» журнали. – 2020. – №. 4. – С. 7-9.

10. D.M. Esbergenov, E.M. Naurzalieva, S.A. Tursinbaev, Enhancing the Perfection of a Silicon Crystal Doped with Nickel and Zinc Impurities. // East Eur. J. Phys. 4, 172 (2023), <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-19>

11. A.S. Muratov, A.B. Kamalov, S.A. Tursinbaev. Installations for studying the strain properties of silicon with nanoclusters of impurity atoms // Science and Education in Karakalpakstan. 2021, 2 (17), С. 4–7.

12. Турсынбаев С. А. и др. Тензоэлектрические свойства кремния с нанокластерами атомов марганца //Приборы. – 2021. – №. 6. – С. 51.

13. С.А. Турсынбаев, Х.М. Илиев, Х.Ф. Зикриллаев, С.А. Тачилин. Новые материалы для тензодатчиков. // Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Научно- исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники, “Наноструктурные полупроводниковые материалы в фотоэнергетике” сборник докладов международной научной конференции, 2020. 9 – 10-октябрь, С.174 – 176.

14. В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, Н. Л. Билоконь, А. А. Кривошея. Влияние давления на параметры полупроводниковых структур // Автоматика и информационно-измерительная техника. Наукові праці ВНТУ. 2009, №1. С.1-5.